

Hatelji (BiH) - izkopavanja prazgodovinske gomile s stečki

Lucija Grahek, Monika Milosavljević, Saša Čaval

V okviru raziskovalnega projekta SOLMUS, ki ga pod okriljem Univerze v Readingu vodi Saša Čaval, smo v času od 17. 6. do 17. 7. 2019 raziskovali eno od gomil pri vasi Hatelji, občina Berkovići, Republika Srpska, BiH. Na severni strani osrednjega dela Dabarskega polja leži grobišče s 5-imi gomilami, domnevno iz srednje bronaste dobe, pri čemer so na dveh postavljeni tudi srednjeveški kamniti spomeniki - stečki. Ker je en od ciljev projekta raziskati vzorce in navade pri izbiri funerarnih prostorov in povezave med prazgodovinskimi in srednjeveškimi grobišči, smo izkopavali na gomili I, kjer je bilo postavljenih 13 stečkov (TS 1-13).

Po strojni odstranitvi treh stečkov smo pričeli z izkopavanjem dveh sond. Prvo (Trench 1) smo zamejili na delu gomile, kjer ni bilo stečkov. Tu smo želeli raziskati strukturo prazgodovinske gomile. Drugo sondo (Trench 2) smo izkopali na mestu, kjer sta ležala dva V-Z usmerjena stečka. Trench 2E predstavlja razširitev sonde, ki je bila izkopana pod edinim S-J usmerjenim stečkom. Tu smo izkopavanja hitro zaključili, saj smo potrdili domnevo, da je bil tamkajšnji steček premaknjen iz prvotne lege. Pod preostalima dvema smo dokumentirali vkopa, vendar domnevno grobnih jam v sezoni 2019 nismo uspeli raziskati do konca. V sondi 1 pa smo ugotovili, da vrhnji del gomile tvori plašč nasutega kamenja. Med kosi večinoma lokalnega apnenca je bilo predvsem v neposredni bližini stečkov najdenih nekaj kovanih

Sonda 1: izpraznjeni otroški grobovi v kamnitem plašču prazgodovinske gomile, pogled proti severu

železnih žabljev, ki nakazujejo, da pod stečki lahko ležijo pokopi v lesenih krstah. Teh v prvi sezoni raziskav nismo uspeli raziskati, smo pa pri izkopavanju kamnitega plašča gomile naleteli na različno usmerjene vkope otroških grobov.

Skupno smo raziskali 7 srednjeveških pokopov. Otroški skeleti so bili položeni v različno velike, s kamni obložene grobne kamre. Praviloma so bili označeni s posameznimi kosi konglomerata, ki domnevno izvira iz okolice 30 km oddaljenega Nevesinjskega območja. Tekom izkopavanj je bila opravljena preliminarna antropološka analiza, ki je pokazala, da so odkriti grobovi vsebovali skelete otrok prve starostne skupine (juvenil I ali do 6 let). V zasutju posameznih dokumentiranih (grobni) jam so bili najdeni tudi redki manjši kosi bolj kalciniranih kosti, ki najverjetneje predstavljajo ostanke prekopenih prazgodovinskih pokopov. Teh nismo odkrili, saj smo izkopavanja prekinili po izkopu vrhnjega dela zemljenega nasutja gomile. Tu so se že pojavili posamezni koščki keramike, ki jih preliminarno datiramo v (srednjo) bronasto dobo.

Izkopavanje gomile v Hateljih so vodile avtorice prispevka (1 ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo; 2 Filozofska fakulteta, Univerza v Beogradu; 3 University of Reading, VB). Pri raziskavah so sodelovali še: Krish Seetah (University of Stanford, ZDA), Alessandra Cianciosi (Università Ca' Foscari Venezia, ITA), Aleksander Pluskowski in Rowena Banerjea (3) ter Ljubica Srdić in Ljiljana Vručinić (Republiški zavod za varstvo kulturno-zgodovinske in naravne dediščine v Banja Luki, BiH).

The project received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 797881.

Načrt gomile I v Hateljeh, BiH